

社会的企業の経営探究

——企業形態としての独自性とその矛盾——

関西大学 橋本 理

【キーワード】 ソーシャル・ビジネス (social business), 社会的企業 (social enterprise), 非営利組織 (nonprofit organization), 企業形態 (types of enterprises), 日本的ものづくり経営 (Japanese-style manufacturing management)

【要約】 ソーシャル・ビジネスの経営を考えるうえでは、「ソーシャル」という言葉の含意について考察することが求められ、さらには、営利企業と非営利組織の相違点はどこにあるのかという問いに答えることも必要となる。ソーシャル・ビジネスという言葉が用いられる背景には、営利企業と非営利組織の境界線上に位置する事業組織の活動の興隆がみられ、営利企業と非営利組織のそれぞれの特徴があらためて問われる状況が生じているからである。本稿では、新たな企業形態の現れという観点から、ソーシャル・ビジネスの担い手を指す用語である「社会的企業」という概念に注目し、先行研究を踏まえながら、その経営のあり方を探究する道筋を示す。社会的企業研究における「社会性」と「事業性」のあり方を問うことから、社会的企業の企業形態としての独自性とその矛盾に接近する。

1. はじめに

日本経営学会第 88 回大会では、統一論題「日本のものづくり経営パラダイムを超えて」のサブテーマの 1 つとして「ソーシャル・ビジネスの経営探究」が掲げられた。果たして、ソーシャル・ビジネスという用語のもとで展開されている議論にはどのような特徴があるだろうか。ソーシャル・ビジネスの経営を考えるうえでは、「ソーシャル」という言葉の含意についての考察が求められ、さらには、営利企業と非営利組織の相違点はどこにあるのかという問いに答えることも必要となる。ソーシャル・ビジネスという言葉が用いられる背景には、営利企業と非営利組織の境界線上に位置する事業組織の活動の興隆がみられ、営利企業と非営利組織のそれぞれの特徴が問われる状況が生じているからである。

営利企業と非営利組織の間で相互浸透が進

み、その動向が経済や社会にもたらす影響がめざましいものとなるなか、経営学がその新しい動向に応ずることの必要性が高まっている。ソーシャル・ビジネスという概念で示される領域の事業組織には、既存の「ものづくり経営パラダイム」にはみられない独自の経営原理があるのか、また、独自の経営原理があるとするれば、その原理を経営学が射程にいれることができるのか問われることになる。

「ものづくり経営パラダイム」のもとでは、その中心となる事業組織の形態は株式会社制度に立脚した大企業であり、これまでの経営学は、中小企業と大企業の関係性を問う議論などを含みながらも、株式会社制度に基づく大企業を主要な研究対象としてきた。だが、ソーシャル・ビジネスの経営を探究するうえでは、ソーシャル・ビジネスを担う事業組織の形態の独自性に目をやり、その本質に迫ることが必要となる。本稿では、新たな企業形態の現れという観点から、ソーシャル・ビジネスを担う企業形態に焦

点をあて、ソーシャル・ビジネスの経営の特徴に迫る。具体的には、ソーシャル・ビジネスの担い手を指す用語である「社会的企業」という概念に注目し、先行研究を踏まえながら、その経営のあり方を探究する道筋を示すことに努める。現代社会においてソーシャル・ビジネスや社会的企業という概念がクローズアップされてきたのはなぜか、社会的企業という企業形態の独自性は何か、そして、社会的企業という概念のもとで「経営」はどのように論じられるべきか、などの課題を扱う。

上記の課題に接近するうえで本稿において最も重視するのは、ソーシャル・ビジネスや社会的企業、社会起業家などの言葉を用いるうえで、「ソーシャル」や「社会的」という言葉に果たしてどのような意味が込められているかという点である。ソーシャル・ビジネスや社会的企業を扱っている研究では、社会的課題への接近、あるいは社会的価値の追求などが社会的企業の特徴としてよくあげられる。しかし、社会的課題や社会的価値という場合、それらの課題や価値が「社会的」であることについては自明として扱われることが多く、それらの課題や価値が、なぜ「社会的」であるかについてその根拠が示されているとはいいがたい⁽¹⁾。もちろん、現代社会が抱える諸問題に対して、何らかの貢献をすること、たとえば、社会的な弱者への支援、具体的には、孤立した高齢者への支援、災害時の救援活動、貧困層を多く抱える途上国の支援、障害を持つ人々への支援など、これらの諸活動が「社会的」に意義があることは否定できず、これらの課題に対応するのがソーシャル・ビジネスや社会的企業である、と認識することはそれほど無理のない考え方ともいえよう。しかし、たとえば、生計困難者、とりわけ野宿生活者を住まわせる無料低額宿泊所などで端的に問題視されてきたことだが、現実には、住まいを提供することによって当事者の助けとなる事業活動がなされている反面で、生活保護費をピンハネするなど貧しい人々を搾取して痛めつけるよう

な事業活動（いわゆる「貧困ビジネス」）が存在することも事実である⁽²⁾。このような極端な例だけでなく、ソーシャル・ビジネスや社会的企業と呼ばれる事業活動のなかには、真の意味で「社会的」課題を解決し、「社会的」価値を実現しているとはいいがたいものが存在している。したがって、ソーシャル・ビジネスや社会的企業を研究対象とするうえで、「社会的」価値とは何かを判断することが求められるが、そもそも、このような判断は果たして経営学の守備範囲に入るのであるかが問われ、さらには経営学の現代的意義が問われているともいえる。いいかえれば、社会的な価値判断を組み込んだ経営という論点が成立するのか、さらには、経済合理性だけでなく、社会合理性の観点から「経営」を扱う経営学が成立できるのかどうか問われているのである。そして、結論からいえば、社会的企業の「社会性」とは何かを問わなければ、ソーシャル・ビジネスや社会的企業を研究対象として扱う意味が大きく損なわれると指摘できよう。「社会的」な事柄を与件としたうえで、特定の事業組織を社会的企業と称してその経営技術を問うだけでは、社会的価値や社会的課題の内実に到達することができず、ソーシャル・ビジネスや社会的企業という概念を用いた議論を行ったとしても、それはほとんど意味をなさない。社会的企業の「社会性」を問わないということは、そもそもソーシャル・ビジネスや社会的企業とは何かを定めることができないままにソーシャル・ビジネスや社会的企業を論じることを意味し、あえて「ソーシャル」や「社会的」といった修飾語を使った概念を用いることの意義を示せないことになるからである⁽³⁾。

本稿では、ソーシャル・ビジネスや社会的企業という概念を扱ううえで、先行研究において、その「社会性」がどのように論じられてきたかを確認し、そのうえで社会的企業の独自性とその矛盾に接近する。ソーシャル・ビジネスや社会的企業論においては、「そもそも論」や厳密な定義は似つかわしくなく、その魅力はゆるや

かな定義にあるという考え方もなされることがあるが、本稿では、そのようなスタンスをとらず、ソーシャル・ビジネスや社会的企業といった概念の根幹にある「ソーシャル」「社会的」という概念を考察することから、ソーシャル・ビジネスや社会的企業の積極的意義に接近する。なお、これらの課題の背後にある別の観点をあげると、日本経営学会第88回大会の統一論題「日本のものづくり経営パラダイムを超えて」との関わりからみて、いわゆる「日本のものづくり経営」は果たして「社会的」価値を実現してきたのかという大きな論点をあげることができる。この点については、大き過ぎる課題であるので、最後に試論的に扱うにとどめたい。

2. ソーシャル・ビジネスを担う企業形態 —社会的企業の独自性とその矛盾

2-1. 「社会的企業」論の対象

ソーシャル・ビジネスをめぐる研究領域においては、社会的企業や社会起業家などの近接する諸概念のなかからどのような語句を選んで用いるかといった課題や、議論の対象をどのように定めるのかという課題など、その定義をめぐる問題自体が争点となる。また、ソーシャル・ビジネスを進めるうえでイノベーションに着目するのか、事業組織のガバナンス構造に着目するのかなど、議論の重点をどこにおくのかについても論者によって意見が分かれる状況がある。本稿では、企業形態比較の視点をもとに、ソーシャル・ビジネスを担う企業形態の独自性とその矛盾について考察することを目的としており、ソーシャル・ビジネスの担い手を指す言葉として用いられる社会的企業という概念に焦点をあて、社会的企業という言葉のもとで論じられている課題を示していく。

ここでは、「社会的企業」論の対象がどのように扱われてきたかを整理しよう。社会的企業をめぐるのは、①社会的企業という概念に営利企業が含まれるかどうか、②社会的企業におけ

る社会的な目的（「社会性」が意味するところ）とは何か、といった問題が基本的な論点となってきた。社会的企業の企業形態としての独自性を考察する際にも、これらの論点について検討することが求められる。

①に関して、従来のソーシャル・ビジネスに関する議論や社会的企業論においては、一方では、営利企業と非営利組織の双方を対象として、社会的課題にビジネスとして取り組んでいる事業組織全般を社会的企業とみなす考え方があり、他方では、社会的企業を非営利組織や協同組合を中心としたサード・セクターに属する組織に限定する考え方がある。前者においては営利企業による社会貢献活動なども議論の対象とされるのに対して、後者はそれらを議論の対象とはしない⁽⁴⁾。欧米の社会的企業論との関係からいえば、なかでも欧州の影響を受けた社会的企業研究の多くでは後者のスタンスによった議論がなされている。欧州の社会的企業の研究ネットワークであるEMES (L'Émergence des Entreprises Sociales en Europe)⁽⁵⁾は、非営利組織や協同組合などのサード・セクター組織に限定した社会的企業研究を展開しており、EMESに依拠する日本の研究者もそのスタンスを踏襲して社会的企業を論じている。

しかし、後者の立場の議論においても、営利的な法人格を有する事業組織(株式会社)を社会的企業とみなす場合があることには注意すべきであろう。EMESの研究対象として重要な位置にある労働者協同組合や社会的協同組合などに関する法整備が日本では十分になされておらず⁽⁶⁾、非営利で社会的な活動を目指した団体であっても、株式会社の法人格を取得するという現実的対応をとる団体が存在するからである。EMESによる社会的企業論は、社会的企業の特徴づけの際に、資本所有に基づいた意思決定ではなく「一人一票」の原則に基づいた民主的意思決定が行われることや、多様な利害関係者の権利や参加の保証を重視している。すなわち、EMESの研究に依拠する議論では、法

人形態がどうであれ、事業目的、ガバナンスのあり方、利益配分のあり方などに注意が払われ、それらの諸点において独自性のある事業組織が社会的企業とみなされて分析対象とされる。労働者協同組合や社会的協同組合など、新しい事業形態に対応した法制度の整備が十分ではない状況のもとでは、一方では、新たな企業形態に即した法制度の整備に向けた議論が必要であるとともに、他方では、法人制度と事業活動の実態が乖離することを前提として、法的な側面からだけではなく、経済的機能や社会的機能に基づいた企業形態の比較分析が必要となる。企業形態をみるうえで、えてして法人分類のみが注目されがちだが、経済的・社会的な機能を踏まえた企業形態の比較が必要となることを指摘しておかなければならない。

2-2. 社会的企業の「社会性」

先にあげた「②社会的企業における社会的な目的（「社会性」が意味するところ）とは何か」という課題は、ソーシャル・ビジネスの「ソーシャル」という言葉にどのような意味が込められているのか、社会的企業における「社会的」とは何を意味するのかという課題に取り組むことを意味する。

社会的企業論の社会性は、第一に、供給される財・サービスの特徴に「社会性」を見出すもの、第二に、財・サービスを供給するプロセスにおける「社会性」に注目するもの、第三に、ガバナンスのあり方から「社会性」を見出そうとするもの、に分けられる。

まず、第一にあげた点をみていこう。事業組織が供給する財・サービスの特徴に社会的企業の「社会性」を見出すという論の立て方は、社会的企業に営利企業を含む議論においても、サード・セクター組織に限定する議論においても、共通してみられる。その際に、どのような財・サービスを供給すれば「社会的」な価値を実現したことになるかについては、従来の社会的企業論では必ずしも明示されていない。何が「社

会的」な価値であるかが明示されていない場合には、事業組織の経営者の判断のみによって社会性の有無が定められることを意味し、経営者の視野に入らない社会的課題や社会的価値は放置されることを意味する。もちろん、経営学はそのような社会的価値判断に立ち入らないというスタンスもありえるだろうが、その場合には、先述のとおり、経営学はもはや社会的企業の「社会性」を扱い得ず、社会的課題に本質的に到達できないことを意味する。

また、社会的企業の提供するサービスの代表例としてよくあげられるのが対人社会サービスの供給である。では、対人社会サービスを供給する事業組織は、自ずと社会的企業とみなされるのだろうか。たとえば、介護サービスや保育サービスを提供することは、ただそれだけで「社会的」といえるのかということ、既存の社会的企業論の多くはそのような考え方をしているわけではない。既存の社会的企業論では、実のところ、供給される財・サービスの特徴に加えて、何らかの別の特徴を備えた事業組織をその研究対象とする傾向がある。結論先取的にいえば、先述のとおり、財・サービスの供給プロセスにおいて「社会性」が発揮される場合や、事業組織のガバナンスに独自の特徴があることもまた、社会的企業の「社会性」として重視されており、これらの様々な次元における「社会性」を兼ね備えたものが社会的企業としてひとくりにされて論じられている状況にある。

しかし、冒頭に述べたように、たとえば、社会的な弱者への支援、孤立した高齢者への支援、災害時の救援活動、貧困層を多く抱える途上国の支援、障害を持つ人々への支援などは、一般的な感覚からいえば、提供されている財・サービスの特徴が「社会的」であるとみなすことができ、経営学による社会的企業へのアプローチの多くはその前提を無自覚に受け入れていると評せよう。しかし、うえに例をあげたこれらの種々の営み（たとえば、社会的な弱者に対するサービスの供給）は、他の財・サービスの供給と

は一体何が異なっているのだろうか。社会的に必要とされる財・サービスの供給という点では、一般企業も同様の役割を果たしている。したがって、一般的な感覚から「社会性」が高いとみなされるような財・サービスの生産活動を行っているからといって、それだけで無自覚にこれらの諸活動をソーシャル・ビジネスと称したり、その担い手を社会的企業と呼ぶことは学術的な観点からいえばあまりにも問題が大きい。

だが、そうはいっても、社会的企業が「社会的」であること理由は、社会的企業に営利企業を含む議論においても、サード・セクター組織に限定する議論においても、事業組織が供給する財・サービスの特徴からまずは説明される。すなわち、社会的企業を扱う研究の多くは、供給される財・サービスの特徴に「社会性」を見出そうとするのである。その際、どのような財・サービスを供給すれば、「社会的」な価値を実現したことになるかについては、その立場が明確に示される場合もあれば、その判断基準が明示されない場合もある。そして、何が「社会的」な価値であるかが明示されていない場合には、事業組織の経営者の判断（経営者の使命）のみによって、社会性の有無が定められることを意味し、いわば、経営者の「胸ひとつ」で社会的課題や社会的価値とは何かが決められることになる。また、社会的企業研究という観点からいえば、どのような財・サービスを供給すれば「社会的」な価値を実現したことになるかについてその判断基準が明示されない場合には、これらの諸活動をソーシャル・ビジネスや社会的企業と呼んでいる学者の恣意的な判断によって社会性の有無が定められていることを意味する。このことは、社会的企業が、どのような社会的価値を生み出しているかを明らかにすることを放棄していることから、「貧困ビジネス」と称されるような貧しい人を痛めつけるようなかたちの事業活動を是認することにもつながっている。

ところで、先にみた EMES に依拠する社会的企業論では、社会的排除の克服という課題に

取り組むことが社会的企業の「社会性」と理解されている。具体的には、「対人社会サービス」(social and community care services) と「労働統合」(work integration) が主要な活動分野とされる (Defourny 2001, p.18)。これらの分野における事業活動の必要性の高まりの背景には、福祉国家政策の変容がみられる。公共領域のニーズ (とりわけ社会サービスのニーズ) は深化・多様化し、従来型の福祉国家にみられる政府 (国・自治体) を中心とした財・サービスの供給では満たされないニーズが生じている。そのようななか、新しいタイプの財・サービスの供給を実現するために、営利企業による社会サービスの供給の必要性が説かれるとともに、非営利組織の重要性が強調されるようになってきた。また、労働統合の試みについては、福祉国家政策の変容の過程で福祉の受給者が就労を通じて自立することの重要性の指摘が広まるなか、その意義が強調されるようになり、就労阻害要因を抱える人々の「仕事の間」をつくることが試みられている。ここでは、就労阻害要因を抱える人々にケアやカウンセリングなどのサービスを供給するという側面もありながら、他方では事業組織における「働く場の提供」という機能を活かすことが意図される。事業組織の機能として、財・サービスの供給よりも、人々の働く場の提供という点に重きが置かれるというところにその特徴があることを指摘できよう。

しかし、EMES の立場の社会的企業論では、社会的排除の克服という観点からその克服に寄与する社会サービスの提供が社会的企業の「社会性」を意味するとされてはいるものの、どのような社会サービスの供給が社会的排除の克服につながるのかということについて必ずしも明示的であるとはいえない。ソーシャル・ビジネス論や社会的企業論の多くでは、事業活動において提供されるサービスの特徴 (たとえば、社会的弱者への支援) という側面に「社会性」を見出そうとするのだが、実際には供給される財・サービスの特徴から社会的企業の「社会性」を

見出す視点だけでは不十分なのである。社会的企業が提供する財・サービスの特徴は、「社会性」の観点と「事業性」の観点の双方をみることによって明確になる。この点は項をあらためてみてくことにしよう。

2-3. 社会的企業論における「企業」としての特質と矛盾

2-3-1. 財・サービスの特徴からみる「社会性」と「事業性」

既存の社会的企業研究では、どのような場合に、財・サービスの特徴に「社会性」があるとみなされているだろうか⁽⁷⁾。図1は、社会的企業論がこれまでに扱ってきた内容を大まかにイメージするためのものである。一般に、社会的企業とは、社会的な課題をビジネス的な手法で解決するものとされる。既存の社会的企業論では、社会性が低く事業性が高い場合（Ⅱの領域）は一般企業が事業を行い、社会性が高いが事業性が低い場合（Ⅳの領域）は非営利組織が事業を行い、社会性が高く事業性も高い場合（Ⅰの

領域）を社会的企業が事業を行うとされる例がみられる。しかし、社会性が高かろうが低かろうが（もちろん、ここで社会性とは何かという問題は残されたままだが）、事業性が高ければ利益追求の動機を持つ企業の参入はなされる。したがって、介護サービスや保育サービスのような対人社会サービスの供給においても、社会的なニーズがあり、かつ十分に事業性があれば、一般企業の参入がなされる。しかし、どれだけ社会的なニーズが高かろうと、事業性が低ければ、利益追求の動機に導かれる企業の参入は見込まれない。社会的ニーズの高いサービスの供給がなされない場合には、国や自治体などによるサービス供給が期待されるが、現実には福祉国家の危機と呼ばれる状況が生じて以降、国や自治体による直接的なサービス供給は後退しているのが現状である。したがって、社会的企業という存在は、社会性が高く事業性も高い場合（Ⅰの領域）というよりは、社会性が高いが事業性が十分でない場合（Ⅳの領域）にこそ、その独自の存在意義が認められていると考えることも

図1 事業領域の概念図

図3 準市場化

図2 収益性の確保

図4 「ソーシャル・イノベーション」論

できる。ソーシャル・ビジネスや社会的企業という事業形態をみるうえで、福祉国家の危機や、政府の役割の再検討という文脈を見逃すことができず、従来の公企業や公益事業とは異なった意味合いを持つが、市場原理のなかで事業として成立しがたい独自の特徴を持つサービスの供給局面においてこそ、社会的企業の存在意義があるとみなされているのである。

しかしながら、社会的なニーズが高く事業性の高い分野での事業活動（Ⅰの領域）が社会的企業の活動であるとみなされることにも、多くの人は抵抗を覚えることは少ないであろう。先行研究を踏まえると、営利企業と非営利組織の双方を社会的企業とみなす社会的企業論は、おおむねⅠとⅣの領域で事業を行う主体を広く対象としている。他方、社会的排除の克服を念頭に、サード・セクター組織のみを社会的企業とみなす議論は、社会的なニーズが高く事業性が見込みにくい領域の事業活動に焦点をおいており、Ⅳの領域の活動のみに注目している。同義反復の面はあるが、利益のあがりにくい分野の事業活動に注目する議論だからこそ、一般の営利企業を対象とせず、非営利組織に着目するのが、EMESの議論に依拠した社会的企業論の特徴といえよう。

ただし、事業性に言及する際、これまで、事業性の高低には変化がなく、歴史上のある時点で制止した状態を想定していた。しかし、財・サービスを供給するうえでの事業性は歴史的・地理的条件等で変化する。また、事業性が低いとされる領域で財・サービスを供給せざるをえないとしても、各事業者は、低い事業性を脱して、いかに収益性を高めていくかを模索する。すなわち、図2に示したように、事業性の低い領域から高い領域へとシフトしていく努力が様々な次元でなされるわけであり、それが政府の制度のもとでなされる場合（たとえば、介護保険制度のようにいわゆる準市場が形成される場合）もあれば、事業者の努力によってなされる場合もある。実のところ、対人社会サービスに限らず、

現存の製品の多くは、商品開発し、事業化・商品化し、事業性をえて、収益を確保するに至るまでには、同様のプロセスをとると考えられる。その試みが、一般にはイノベーションと呼ばれ、社会的企業の領域ではソーシャル・イノベーションと呼ばれる営みとみなせよう。すなわち、大まかにいうと、社会サービスの領域では、図3のような準市場の導入による事業化という流れと、図4のようにソーシャル・イノベーションという流れがあり、利益の出にくい領域の社会的なニーズにどのように応えるかが模索されるのである。しかし、支払能力の著しく低い社会的弱者に対するサービスを供給する際、政府による制度的な整備が不十分な場合には、事業化は困難である。そのようななか、ボランティアや寄付の動員をどう図るかといったことも含めて、様々な手法の開拓がなされていくことになる。ときには、利益があがる部分だけを切り取りだして、事業化されることもある。

新しいタイプの財・サービスを供給するところに社会的企業の特徴を見出せるが、それらの財・サービスの利用者は支払能力のある者とは限らない。支払能力のある者への財・サービス供給に関しては一般的な営利企業の参入が見込まれるので、支払能力のない者に財・サービスを供給するところこそ、社会的企業の本領があるとみなせよう。すなわち、企業として財・サービスを提供し続けるには「無理がある」と考えられる領域においてこそ、社会的企業の特徴が際立つと考えられる。もちろん、営利企業においても、常に事業活動によって「儲けが出る」わけではないが、供給される財・サービスの特質上、財・サービスの供給だけでは儲からない（儲けにくい）領域、財・サービスの供給による事業収入だけでは事業継続が困難な領域があり、それらの領域において財・サービスを供給するところこそ、社会的企業の独自の意義が見出せる。

したがって、社会的企業論における「企業」概念は、通常、企業という概念から想起される

独立採算の事業組織とは異なり、事業収入だけでなく、寄付やボランティアなど多様な資源を動員することにその特徴があるとみなければならない。また、事業収入についても一般市場における財・サービスの供給だけでなく、公的な制度のもとで準市場が形成されている領域における財・サービスの供給によるものも含まれる。

2-3-2. 財・サービスの供給プロセスにおける「社会性」

第二に、財・サービスを供給するプロセスにおける「社会性」の実現に注目する場合をみていこう。ここでは、「社会性」の考察には価値判断が伴い、社会的な要請が時代や地理的条件によって変化するという側面が端的にあらわれる。財・サービスを供給するプロセスで「社会性」が論じられる例として、人々の仕事の間をどのようにつくるかがあげられる。この課題においては、労働法規を遵守するというコンプライアンスに関わるレベルから、より積極的に社会的に望ましい働き方をつくり出そうというレベルまで、様々な社会性の次元がある。歴史的にみて、労働運動の成果などによって企業に対する社会的要請が強まってきたことからわかるように、あるいは、昨今、労働に関する規制緩和が進められていることからわかるように、企業が社会から（もしくは法的に）要請される事柄は変化する。社会的企業論の文脈では、就労阻害要因を抱える人々、とりわけ障害者の「仕事の間」をつくるのが大きなトピックスとなっている。もちろん、この問題においても、法に定められた障害者雇用を達成するレベルから、その次元を超えて障害者の仕事の間をつくったり、就労支援や職業訓練・実習の受け入れなどに取り組む例まで、様々な次元がある。最近では、労働統合という言葉も用いられるが、労働統合を目指す社会的企業では、就労阻害要因を抱える人々にケアやカウンセリングなどのサービスを当事者に供給するという側面もありながら、他方では、事業組織において「働く場」を提供することが目指され、サービス供給より

も働く場の提供それ自体を事業目的の中心におく事業体もあらわれている。たとえば、人々の「働く場づくり」を主眼とする労働者協同組合はその端的な事例である。

なお、財・サービスを供給するプロセスにおける「社会性」に着目する場合には、マイナスとプラスの両面をみなければならない。一般に社会的企業論では、企業活動に伴うプラスの側面のみに目が向けられがちだが、そのマイナスの側面も考慮しておくことが必要となる。すなわち、過労死問題や公害問題など、企業活動がもたらす社会的にネガティブな側面についても、企業の「社会性」が問われていることを確認しておく必要がある。そして、企業が社会的に要請される事柄とは、価値判断のもとで定められなくてはならず、先述のとおり、たとえば、貧困状態にある当事者を痛めつける「貧困ビジネス」であるかどうかの境目もまた、その価値判断に基づくことになり、労働条件をどう整えるかといった観点、環境問題への対応といった観点においても、同様に価値判断が求められるのである。

2-3-3. ガバナンス構造からみる「社会性」

最後に、ガバナンス構造から、社会的企業の「社会性」が見出される場合についてみておく。先にみた EMES の研究では、資本所有に基づいた意思決定ではなく「一人一票」の原則に基づいた民主的意思決定が行われることや、多様な利害関係者の権利や参加の保証といったことが重視される。また、従来から、協同組合については、民主的意思決定の仕組みがあることによって非営利性が担保されているとされ（小松 2006, 5 頁）、非営利組織論では、利益の分配が拘束されていることから、非営利性が担保されると主張される（Hansmann 1980, p.838）。すなわち、株式会社とは異なるガバナンス構造をとることによって、協同組合や非営利組織は「社会性」を確保することが意図されている。株式会社とは異なる独自のガバナンス構造を持った企業形態であることが、社会性を発揮するうえ

で意味を持つことになる。社会的企業をサード・セクター組織に限定する議論では、ガバナンス構造の独自性にその固有の意味を見出そうとしている。そして、株式会社とは異なるガバナンス構造が求められるのはなぜか、その理由としては、社会サービスを供給するのにふさわしいという点があげられる。たとえば、社会サービスの供給において当事者のニーズにこたえるためには、サービスの利用者・当事者の参加が重要となり、生産者と利用者の関係、雇用者と被雇用者の関係を組みかえることの意義が認識されているからである。社会福祉の領域における社会的企業の重要性の指摘は、サービス利用者の参加を促して社会的包摂（社会的排除の克服）を目指すという文脈でなされている。たとえば「共同生産」と呼ばれるような利用者のサービス生産への参加は、社会サービス供給における重要な試みとして理解されているのである。

3. おわりに

独立採算で事業継続することが困難であるという社会的企業の特徴は、社会的企業が「企業」として存立しうる存在であるかどうかという疑問を生ぜさせる。もちろん、現行の一般の営利企業であっても社会から完全に独立した存在というわけではない。社会から要請されることに対応しつつ持続可能な事業組織として存立できるだけの利益を追い求めざるをえない状況は、いずれの企業も免れることができない矛盾である。したがって、社会的企業が抱える矛盾は、一般の営利企業との比較で相対化されて理解されるべきである。社会的企業の範疇とみなされる協同組合や非営利組織であっても継続的な事業体として事業活動を遂行するうえでは利益をあげざるをえないが、その利益をあげる仕組みが一般的な企業形態（株式会社）とは異なっているものと理解できる（橋本 2013, 248 頁）。

だが、従来の経営学が想定しているのは、事業継続を可能とするレベルか、それ以上の利益

を追い求めるかはともかく、価値実現を目指すなかでどのように財・サービスの供給を行うか、どのように人々の働く場の提供を行うかを定める営みである。しかし、社会的企業という概念を用いた議論では、それとは逆の考え方もとの経営が迫られる。すなわち、人々が必要とする財・サービスをどのように供給するか、また、人々の働く場をどのように提供するかが第一義的な課題となり、その課題の達成のために価値実現が目指され、その営みにふさわしいガバナンスとマネジメントの新たな仕組みを構想することが要請されている。

最後に、本稿に関連して、日本経営学会第88回大会統一論題「日本のものづくり経営パラダイムを超えて」との関連から得られる示唆について考察しておく。従来、「ものづくり経営」に携わる企業は、社会的に有用な財を生産することを軸とし、そのうえで、雇用の創出や納税といった基本的な機能を果たしてきたわけであるが、このことは、「日本のものづくり経営」が社会的な価値の実現にも寄与してきたことを意味している。とりわけ、雇用創出についてはそのボリュームが大きく、しかも安定した雇用に長期にわたり供給してきており、「ものづくり経営」に携わる企業では、経済的機能を果たすことが、社会的機能を果たすことにもつながってきたと考えられる。しかし、「日本のものづくり経営」がこれまで果たしてきた安定した雇用に豊富に創出するという機能が相対的に弱まってきたとすれば、企業の社会的存在根拠をあらためて問うことが求められる状況が生じてくることを意味する。すなわち、「日本のものづくり経営」においては、これまで経済的機能と社会的機能の間にそれほどギャップがなく（もちろん、公害問題、労働条件をめぐる諸問題等、様々な社会的な問題を起こしてきたことを無視できないのはいうまでもないが）、社会的に有用な財の提供とボリュームの大きい雇用創出をなしえてきたという点では、価値実現の過程で社会的機能を発揮できる局面が今日よりも比較的大

きかったと考えられる。しかし、そのような状況が変化しつつあるならば、新たな社会的機能を付け加えなければ、社会における企業の存在価値が薄れてくることを意味するのではないか。このことは、経営学のあり方自体が、社会との関係で問い直しを迫られることも意味しているように。

※本研究の一部はJSPS科研費24730354, 22330119, 23330189の助成によっている。

- (1) たとえば、谷本ほか(2013)は、「社会的課題とは、ローカル、グローバルなコミュニティにおいて顕在化する環境、福祉、教育、途上国支援などの諸課題であり、その内容は国や地域、時代によって異なってくる」(谷本ほか2013, 9頁)と述べるが、それらの諸課題の内実には踏み込まず、それらの課題がなぜ「社会的」に問われなければならないかについて触れることはしない。社会的企業の「社会性」を一般化して等し並みに扱うのではなく、歴史的・地理的条件に即してあらわれる個々の社会的課題に対して、当該分野における実践や研究の蓄積に基づき、社会的価値とは何かを各論者が明示すべきであるというのが本稿の立場である。
- (2) この論点に関しては、橋本(2010)も参照されたい。
- (3) 社会的企業の「社会性」を問わない立場は、社会的企業の「社会性」を一般化・曖昧化することによって、社会的に何が望ましいかという根本的な課題を避けているのである。したがって、ソーシャル・ビジネスや社会的企業という言葉を用いる必要性がないなかでソーシャル・ビジネスや社会的企業を論じるという状況に陥っている。この点に関連して、社会科学において研究者が価値前提を開示することの必要性を説いた河野(2014)も参照されたい。
- (4) 前者の議論については谷本ほか(2013)6頁、後者の議論については藤井(2013)76頁を参照され

たい。

- (5) EMESによる社会的企業研究の先駆として、Borzaga and Defourny (2001)があげられる。
- (6) 具体的には、「出資規定のないNPO法、労働者協同組合法の欠如」などがあげられる(藤井2013, 64頁)。他国の状況については、たとえば、イタリアにおいて1991年に社会的協同組合法が成立したのを嚆矢として、欧州諸国で関連する法制度の整備が様々なかたちで進められている。アジア諸国では、たとえば、韓国において2007年に社会的企業促進法が施行されているほか、2012年に成立した協同組合基本法のもとで社会的協同組合の設立が可能となった。
- (7) ここでの論点については、橋本(2013)226-230頁も参照されたい。

〈参考文献〉

- Borzaga, C. and J. Defourny, eds. (2001) *The Emergence of Social Enterprise*. Routledge.
- Defourny, J. (2001) Introduction: from third sector to social enterprise, In Borzaga, C. and Defourny, J. eds. *The Emergence of Social Enterprise*, pp.1-28, Routledge.
- Hansmann, H. (1980) The role of nonprofit enterprise, *Yale Law Journal*, Vol. 89, No. 5, pp. 835-901.
- 河野昭三(2014)「経営学は‘無用’か?—その存在意義を考える—」『経営学論集』千倉書房, 第84集, 81-90頁。
- 小松章(2006)『企業形態論 第3版』新世社。
- 谷本寛治・大室悦賀・大平修司・土肥将敦・古村公久(2013)『ソーシャル・イノベーションの創出と普及』NTT出版。
- 橋本理(2010)「ホームレス問題と社会的企業—社会的な事業と貧困ビジネスの境界をめぐる基本的視座」『ホームレスと社会』明石書店, 第2巻, 56-63頁。
- (2013)『非営利組織研究の基本視角』法律文化社。
- 藤井敦史(2013)「企業サイド・アプローチの批判的検討」藤井敦史・原田晃樹・大高研道編『闘う社会的企業』勁草書房, 56-78頁。